

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 316.772

DOI: 10.5281/zenodo.10969507

СЕРВИСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОММУНИКАЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ КОМПАНИИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

РОМАНИШИНА Татьяна Сергеевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет) (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент, профессор; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

ХАРЬКОВА Дарья Владимировна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет) (Москва, РФ);

Студент; e-mail: dashakharkova@yandex.ru

Аннотация. В статье представлен результат авторского обзора построения коммуникационной стратегии в новых реалиях. Настоящее исследование посвящено ряду задач в области выделения традиционных и инновационных аспектов формирования теории коммуникационных стратегий в современных условиях развития с участием инструментов искусственного интеллекта. Важной задачей становится исследование традиционного подхода к понятию «коммуникационной стратегии», с позиции различных авторов. Уделено внимание также внимание характеристике применяемых инструментов искусственного интеллекта в процессе формирования актуальных коммуникационных стратегий. Предложено новое прочтение данного термина в условиях деятельности современных технологических компаний. В работе предложен обзор возможностей и ограничений ряда современных сервисов по применению инструментов ИИ для разработки и реализации коммуникационных стратегий.

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, цифровые коммуникации, сервисы искусственного интеллекта, цифровой маркетинг, искусственный интеллект, PR-коммуникация

Для цитирования: Романишина Т.С., Харькова Д.В. Сервисы и инструменты искусственного интеллекта и их влияние на коммуникационную стратегию компании в новых реалиях. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.210-221. DOI: 10.5281/zenodo.10969507.

Статья поступила в редакцию: 10.01.2024.

Статья принята к публикации: 25.02.2024.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE SERVICES AND TOOLS AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY'S COMMUNICATION STRATEGY IN NEW REALITIES

Tatiana S. ROMANISHINA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

Daria V. KHARKOVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Student; e-mail: dashakharkova@yandex.ru

Abstract. The article presents the result of the author's review of building a communication strategy in new realities. The present study is devoted to a number of tasks in the field of highlighting traditional and innovative aspects of the formation of the theory of communication strategies in modern conditions of development with the participation of artificial intelligence tools. An important task is to study the traditional approach to the concept of "communication strategy" from the perspective of various authors. Attention is also paid to the characteristics of the artificial intelligence tools used in the process of forming relevant communication strategies. A new interpretation of this term is proposed in the context of the activities of modern technology companies. The paper provides an overview of the capabilities and limitations of a number of modern services for the use of AI tools for the development and implementation of communication strategies.

Keywords: communication strategy, digital communications, artificial intelligence services, digital marketing, artificial intelligence, PR communication

For citation: Romanishina, T.S., Kharkova, D.V. (2024). Artificial intelligence services and tools and their impact on the company's communication strategy in new realities. *Service plus*, 18(1), 210-221. DOI: 10.5281/zenodo.10969507. (In Russ.).

Submitted: 2024/01/10.

Accepted: 2024/02/25.

В современном информационном обществе, когда идет активный процесс цифровизации, многие компании сталкиваются с необходимостью адаптации к новым требованиям рынка. Множество изменений и новые тенденции рынка заставляют бизнес быть более гибкими, внедрять новые инструменты в работу для того, чтобы оставаться лидером на рынке. Одним из таких нововведений стало появление искусственного интеллекта, который впоследствии стал мощным инструментом, влияющим на все аспекты бизнеса, включая коммуникации. Коммуникационные стратегии компаний в данном случае играют ключевую роль в формировании и поддержании имиджа компании. Одним из главных вызовов для бизнеса является создание эффективных коммуникационных стратегий для сохранения конкурентоспособности на рынке. В этом научном тексте будут рассмотрены компоненты коммуникационной стратегии, включая ее определение, структуру и роль в компаниях, а также определение искусственного интеллекта и его инструменты для построения и реализации коммуникационной стратегии.

Обратимся к классическому пониманию термина «коммуникационная стратегия». Сложившаяся база теоретических подходов к пониманию сущности и формата коммуникационной стратегии, даже её роли в развитии компании, традиционно объясняется через классические подходы к теории маркетинга и коммуникативистики.

Теория коммуникации, предложенная авторами Лассуэлл, Шрамм, Девитт, Роджерс, – базировалась на ряде принципов. Обязательными для коммуникационной стратегии предприятия в данном ключе рассматриваются следующие этапы: определение целей коммуникации, анализ аудитории, выбор каналов коммуникации, оценка эффективности коммуникации. Иными словами, — это простая систематизация усилий по коммуникационной активности. [2]

В тоже время теория маркетинговой коммуникации, авторами которой выступили Шульц и Белчер, – принципы коммуникационной стратегии фокусирует вокруг маркетинговых коммуникаций, а не коммуникаций в целом. В таком случае коммуникацион-

ная стратегия включает определение целей маркетинговой коммуникации, анализ рынка и аудитории, выбор инструментов маркетинговой коммуникации (реклама, PR, продажи), создание интегрированной маркетинговой коммуникационной стратегии. [4]

Появившаяся в конце 20 века теория социальных сетей, сформулированная Грановеттером, Веллманом, Бойдом, говорит о том, что социальные сети – единственно важная часть коммуникационной стратегии современной компании. В том случае она включает анализ социальных сетей и взаимодействия между людьми, определение ключевых лидеров и влиятельных людей в сети, использование социальных медиа для распространения сообщений и создания сообществ. Данная теория демонстрирует ещё более узкий, специализированный подход, что в целом не очень корректно для большинства крупных технологических компаний и компаний, не ставящих своей задачей B2C коммуникацию. [19]

Теория культурной коммуникации Холла, Томпсона, Крейга, Хайнриха видит значение коммуникационной стратегии в реализации корпоративной культуры компании через анализ культурных кодов и символов, определение ценностей и норм в различных культурах, создание коммуникационной стратегии, учитывающей культурные различия. В большей степени данное утверждение подходит для компаний с высоким уровнем организации корпоративной культуры и приоритетно для внутренних коммуникаций. [5]

Современная наука дополняет картину восприятия исследуемого вопроса теорией интерактивной коммуникации, сформулированная авторами Раффлес, Шиффман, Крайг. Согласно описанной теории, современная коммуникационная стратегия невозможна без использования интерактивных технологий для создания двусторонней коммуникации с аудиторией, учета индивидуальных потребностей и предпочтений аудитории, создания персонализированных сообщений. А значит, – без применения наиболее современных инструментов и сервисов цифровой коммуникации, коммуникационная стратегия компании просто невозможна. [16]

Современная деловая пресса, а также иностранные медиа площадки также предлагают своё понимание определения термина «коммуникационная стратегия в современных условиях:

1. «Коммуникационная стратегия – это план действий, который определяет, как организация будет взаимодействовать с целевой аудиторией, чтобы достичь своих бизнес-целей» (источник: Forbes).

2. «Коммуникационная стратегия – это систематический подход к планированию, разработке и реализации коммуникационных действий, направленных на достижение целей организации» (источник: Harvard Business Review).

3. «Коммуникационная стратегия – это набор мероприятий, которые позволяют организации эффективно общаться с целевой аудиторией, управлять репутацией и достигать своих бизнес-целей» (источник: PR Daily).

4. «Коммуникационная стратегия – это документ, который определяет цели, аудиторию, ключевые сообщения и инструменты коммуникации, которые будут использоваться для достижения целей организации» (источник: Cision).

5. «Коммуникационная стратегия – это план, который определяет, как организация будет использовать свои коммуникационные ресурсы для создания и поддержания отношений с целевой аудиторией и достижения своих бизнес-целей» (источник: American Marketing Association). [1]

В российской научной школе понятие «коммуникационной стратегии» также отражается через ряд подходов и определений, сфокусированных на последовательности программных усилий компании по систематизации коммуникационных действий для достижения конкретной цели предприятия, с применением актуальных сервисов и инструментов. [17]

Интерпретация понятия коммуникационной стратегии может варьироваться от компании к компании, но многие специалисты в сфере маркетинга придерживаются к следующему определению: коммуникационная стратегия – это комплексное воздействие компаний на внешнюю среду, направленное на установление эффективных взаимоотношений между компанией и аудиторией, а также поддержание положительного имиджа.

Помимо этого, еще разделяют коммуникационную стратегию, направленную на внутреннюю среду компании или, другими словами, корпоративная коммуникационная стратегия. Коммуникационная стратегия в глобальном плане — это программа использования коммуникационных инструментов, которая в комплексе способствует достижению стратегических целей политического или бизнес- игрока на долгосрочном горизонте через решение взаимоувязанных задач политического, социального или прямого маркетинга на среднесрочном и краткосрочных горизонтах. [6]

Одной из ключевых характеристик коммуникационной стратегии является ее широкая направленность. Так как основными задачами коммуникационной стратегии являются не только повышение узнаваемости бренда, его продуктов, но и формирование лояльности аудитории к компании, а также поддержка и корректировка имиджа.

Если посмотреть на внутреннее устройство построения коммуникации современных компаний, то коммуникационная стратегия делится на три основных блока:

1. Маркетинговый блок. На данном этапе компании изучают целевую аудиторию, ее предпочтения и разрабатывают уникальное торговое предложение;

2. Креативный блок включает в себя детальную проработку имиджа компании, в том числе создание фирменного стиля, сайта и подготовка ключевых коммуникационных сообщений аудитории;

3. Медиаблок. В этом блоке определяются наиболее эффективные каналы продвижения компании: социальные сети, контекстная реклама, SEO–продвижение и другие. [3]

В соответствии с этим, можно утверждать, что коммуникационная стратегия имеет множество точек воздействия и контакта с аудиторией, что позволяет постоянно удерживать внимание пользователя и выстраивать взаимовыгодные отношения.

Перечислим часть инструментов и механик коммуникационной стратегии, которые наиболее часто применяются в мировой практике компаниями:

1) традиционная и digital–реклама;

- 2) SMM–продвижение (VK, Telegram и различные блоги);
- 3) коллаборации;
- 4) Email–рассылка;
- 5) SMS и Push–уведомления;
- 6) контент–маркетинг;
- 7) видео–маркетинг (YouTube, VK–видео);
- 8) PR–компанияи.

Тем не менее, набор инструментов и область применения коммуникационной стратегии, как правило, зависит от целей и размера компании. Однако появление и развитие искусственного интеллекта и машинного обучения повлияло на построение коммуникационных стратегий и бизнес-процессы в целом.

Понятие искусственного интеллекта в современном мире весьма размыто. В разных случаях и контекстах использование этого термина подразумевает под собой множество различных технологий, начиная с простейших алгоритмов разбора текстов по шаблонам или линейных алгоритмов классификации и заканчивая гипотетическим ожившим и осознавшим себя роботом из научной фантастики. Математики и специалисты по компьютерным наукам используют более конкретные термины, например «машинное обучение», или «обобщенный искусственный интеллект».

Первое представляет из себя класс алгоритмов, задача которых – подбор параметров определенных классов функций на основе имеющихся данных (так называемой обучающей выборки) таким образом, чтобы выбранная функция максимально точно решала поставленную задачу. Используются они в тех задачах, в которых ручная реализация алгоритма очень сложна или невозможна вовсе (например, генерация изображений по тексту, или машинный перевод с одного языка на другой).

Второе, обычное обозначаемое как акроним “AGI” (artificial general intelligence), представляет из себя гипотетически возможный этап развития алгоритмов машинного обучения, такой, что обученная модель сможет не только решать задачи, поставленные в момент обучения, но и логически мыслить, осознавать себя, свое предназначение и

свою суть. Этот этап на текущий момент не достигнут, и до сих пор ведутся споры о том, возможно ли его достижение в принципе. Соответственно, вопрос о существовании обобщенного искусственного интеллекта в будущем так же останется открытым. [8]

В менее узко специализированной литературе под понятием «искусственный интеллект» на данный момент чаще всего подразумевают большие языковые модели (такие как “ChatGPT” от компании OpenAI) или другие продвинутые алгоритмы на основе искусственных нейронных сетей, в создание которых последнее время массово вкладываются крупные технологические гиганты, и которые способны решать широкий класс задач, ранее считавшихся технически неразрешимыми, но которые человек решать способен. Все это стало возможным с развитием машинного обучения, ведь все эти модели представляют из себя результат работы алгоритмов машинного обучения, а отличаются от своих предшественников они, главным образом, наличием огромного количества параметров, подбираемых на этапе обучения (в современных больших моделях их число доходит до миллиардов). [9]

Описанные модели, как сказано выше, способны решать широкий класс сложных задач. И бизнес, конечно, активно этим пользуется. Обратимся к примерам применения искусственного интеллекта в бизнесе, которые активно используются в мировой практике:

1. Генерация контента для коммуникаций с клиентом, либо внутренних коммуникаций.
2. Автоматизация работы колл-центров и чатов служб поддержки.
3. Автоматизация работы с печатными документами (как на этапе их составления, так и на этапе проверки правильности документов от поставщиков и других контрагентов).
4. Таргетирование рекламы, и контента в целом (например, персонализированные музыкальные плейлисты или подборки фильмов).
5. Оценки рисков в финансовой сфере, а также подбор наилучшей стратегии коллекторской деятельности в отношении должника. [7]

Если говорить о более конкретные примерах, то стоит упомянуть следующие мировые практики применения:

1. ChatGPT: большая языковая модель, решающая широкий класс различных задач, например, генерация текста, написание кода, составление графиков и прочее.

2. Ве My Eyes: стартап, разрабатывающий технологии для людей с нарушениями зрения, добавил в своё приложение функцию Ве My AI. Если сделать фото в приложении, то нейросеть опишет, что находится вокруг, и ответит на вопросы пользователя — это поможет незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в незнакомых местах. Раньше им в этом помогали волонтеры, но теперь приложение может частично взять на себя их функции.

3. Bitrix24: онлайн-сервис для бизнеса Битрикс24 создал ассистента CoPilot на основе языковой модели YandexGPT. Он помогает в решении рутинных задач. К примеру, может расшифровать запись разговора с клиентом, поставить задачу, написать пост или любой другой текст.

4. Zalando: один из крупнейших европейских fashion-ритейлеров запустил нейросетевого помощника, который помогает пользователям ориентироваться в ассортименте магазина. Так, если попросить его подобрать наряд на свадьбу, он предложит варианты в соответствии со временем года и другими пожеланиями пользователя.

5. Slack: в корпоративном мессенджере Slack есть нейросетевой ассистент на базе языковой модели Claude. Он может помочь с поиском идей, написанием текстов и анализом файлов, а если тегнуть его в групповом чате — поддержит разговор и ответит на заданный вопрос. Ассистент запоминает диалоги — его не нужно каждый раз заново посвящать в контекст.

6. Google переводчик: на основе алгоритмов глубокого обучения переводит текст с одного языка на другой.

7. Яндекс лавка: на основе рекомендательных систем подбирает персонализированные предложения для пользователей на основе их корзины и предыдущих заказов.

8. Audi: задействует функции компьютерного зрения для осуществления автономного вождения в своих автомобилях. [10]

Это лишь малая часть применения искусственного интеллекта, сама область инструментов использования гораздо шире.

Также, согласно данным Statista, в 2022 году общий объем глобальных инвестиций в искусственный интеллект достиг почти 92 миллиардом долларов США, что немного меньше, по сравнению с предыдущим годом. Однако, если посмотреть на общий график с 2015 по 2022 год, то можно наблюдать явные тенденции роста. [14]

Помимо этого, мировой рынок искусственного интеллекта, который сейчас оценивается в 142 миллиарда долларов по состоянию на 2023 год, продолжает расти и активно увеличиваться. По оценкам многих экспертов, в ближайшем будущем объем рынка искусственного интеллекта может сделать скачок с миллиардов до триллионов долларов. Данные статистики говорят о том, что сфера ИИ действительно развивается и интегрируется во все сферы рынка и доля участия искусственного интеллекта в бизнесе будет со временем только расти.

Результатом внедрения искусственного интеллекта в работу бизнеса уже сейчас является колоссальный рост выручки, сокращение операционных и других расходов, оптимизация работы с поставщиками, и повышение лояльности аудитории. Словом, искусственный интеллект уже сейчас приносит существенный вклад в экономику, а общий тренд в бизнесе идет на расширение сфер применения искусственного интеллекта и раскрытие его потенциала. Этот тезис подтверждает исследование 2023 года «Яндекса» и «Яков и партнеры», которое было проведено с целью анализа использования искусственного интеллекта российскими компаниями. [11]

Согласно проведенному опросу среди директоров ста крупнейших компаний были выведены следующие результаты:

1. 20% компаний уже используют генеративный искусственный интеллект и применяют решения на основе OpenAI, а также российских моделей YandexGPT и Kandinsky от компании «Сбер»;

2. 94% компаний уже сократили затраты, используя искусственный интеллект;

3. Каждая 3-я компания уверена, что ИИ поможет росту выручки;

4. Каждая 2-я компания инвестирует 1-5% своего бюджета в искусственный интеллект;

5. Экономический потенциал от искусственного интеллекта в России к 2028 году оценивается в 22-36 триллионов рублей;

6. Влияние на ВВП от применения технологий ИИ по многим оценкам составит до 4%. [12]

Рассмотрим несколько успешных кейсов внедрения инструментов искусственного интеллекта в реализации коммуникационных стратегий, подтверждающих изменения в разработке и реализации программ коммуникации крупного бизнеса на в условиях цифровой экономики. Лидерами по применению инструментов ИИ являются цифровые экосистемы и ответственные лидеры конкурентного рынка, что с одной стороны говорит об ожидаемой эффективности применения данных инструментов. С другой, говорит о смелости технологических гигантов в реализации инновационных подходов к системе управления коммуникационной активностью предприятия. Необходимость применения данных инструментов в цифровом технологическом развитии отражается не только в прямой коммуникации, но и в цифровом бренде таких технологических гигантов. [14]

Опыт Mail.ru Group сосредоточен на использовании инструментов ИИ для анализа поведения пользователей и персонализации контента, что позволяет увеличить вовлеченность и удержание аудитории. Экосистема Яндекс использует ИИ для улучшения качества поисковой выдачи и рекомендаций, что повышает удобство использования и уровень удовлетворенности пользователей. Формирует работу голосового помощника, расширяя его возможности в коммуникации с пользователем. Экосистема Сбер внедрила собственные платформы ИИ для анализа данных о клиентах и персонализации предложений, что способствует увеличению продаж и удовлетворенности клиентов. По тому же пути сегодня начинает свой путь компания Ростелеком. Гигант электронной торговли в

России, компания Ozon использует ИИ для оптимизации логистических процессов и повышения эффективности доставки, что улучшает качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. Частично компания Avito повторяет алгоритмы Ozon на своих площадках коммуникации с клиентом. Лидер на рынке кибербезопасности Kaspersky Lab применяет инструменты ИИ для обнаружения и предотвращения кибератак, что повышает безопасность и надежность продуктов компании.

Все перечисленное доказывает многогранность возможностей ИИ в совершенствовании и автоматизации бизнес-процессов даже самых технологичных и крупных компаний на рынке, с учетом сложности и масштабности их многовариантных коммуникаций. Зарубежная практика компаний также показывает высокий рост внедрения искусственного интеллекта в бизнес. [13]

Так, согласно опросу 2023 года от Forbes Advisor, который опросил 600 владельцев крупного бизнеса, были выявлены следующие результаты:

- более половины владельцев бизнеса используют искусственный интеллект для кибербезопасности и борьбы с мошенничеством;

- 97% опрошенных верят, что ChatGPT поможет их бизнесу;

- 73% компаний используют или планируют использовать чат-ботов на базе искусственного интеллекта для обмена мгновенными сообщениями;

- 61% компаний используют искусственный интеллект для оптимизации электронных писем;

- 55% компаний используют искусственный интеллект для создания персонализированного контента, таких как рекомендации по продуктам;

- предприятия также используют искусственный интеллект для создания объемного письменного контента, например, для веб-сайта (42%) и персонализированной рекламы (46%);

- искусственный интеллект внедрился в обработку телефонных звонков, поскольку 36% респондентов используют или планируют использовать искусственный интеллект в этой области, а 49% используют искусственный интеллект для оптимизации текстовых сообщений.

Статистика еще раз подтверждает факт того, что искусственный интеллект все больше интегрируется в различные каналы взаимодействия с клиентами, общий опыт работы с клиентами становится более продуктивным и персонализированным, что позволяет более точно и эффективно строить коммуникационную стратегию. [18]

Обратимся к основным направлениям, которые базируются на искусственном интеллекте и позволяют оптимизировать процесс построения коммуникационной стратегии:

1. Переводчик. Компании, работающие на международном рынке, интегрируют в свои сервисы переводчик, для общения как внутри компании между филиалами, так и с аудиторией, например, в службе поддержки. Переводчик на основе ИИ позволяет в режиме реального времени переводить тексты и видео.

2. Чат-боты и ассистенты. Данный вид сервиса пользуется популярностью у многих компаний. Чат-боты позволяют компаниям взаимодействовать с аудиторией в режиме онлайн, что позволяет решить ряд проблем, не привлекая сотрудника, тем самым экономя время и деньги.

3. Кибербезопасность. Внедрение алгоритмов, которые являются реализацией искусственного интеллекта во внутреннюю среду компании, позволяют быстро найти аномальные случаи или несостыковки в данных. Такой сервис предотвращает кражу или слив данных, которые могли бы привести к падению имиджа компании.

4. Создание презентаций. С помощью искусственного интеллекта можно автоматически создавать презентации, что также позволяет компаниям экономить время.

5. Генерация картинок. Многие сервисы, такие как, например, Microsoft Bing, могут по запросы генерировать картинки, которые также можно использовать для продвижения компании.

6. Генерация текста. ChatGPT от компании OpenAI пользуется особой популярностью как за рубежом, так и в России. Он позволяет анализировать и структурировать большой объем информации и в целом генерировать любой текст.

На практике компании используют больше сервисов искусственного интеллекта, подходящие для их сферы. Вышеперечисленные являются

наиболее универсальными и доступными даже обычному пользователю.

Крупные игроки, вроде IT-гигантов и других крупнейших транснациональных компаний, вкладывают огромные бюджеты в создание своего собственного ИИ, чтобы получить технологию, максимально точно отвечающую их потребностям, и не «подсаживаться» на модели конкурентов, в основном распространяющиеся по подписочной модели оплаты. [15] А малый бизнес использует уже имеющиеся на рынке решения, так как это использование приводит к существенным сокращениям издержек и увеличению выручки, что перекрывает траты на подписки, делая их не просто окупаемыми, а весьма прибыльными. С появлением искусственного интеллекта появились новые инструменты, которые позволили компаниям существенно упростить внутренние процессы, сэкономить время и увеличить прибыль. Теперь можно создавать персонализированные сообщения для каждого пользователя, быстрее реагировать на его запросы и генерировать контент.

Обратимся к перечню зарубежных платформ, способные генерировать различный контент на основе искусственного интеллекта и которые часто применяются в сфере маркетинга и коммуникаций:

1) Copy.AI. Способен генерировать небольшой текст, например заголовки, посты, электронные письма и прочее;

2) Jasper.AI. Платформа, использующая искусственный интеллект для создания контента в различных областях и целях. Jasper.AI может генерировать текст, изображения, аудио, видео и код на основе пользовательских вводов и предпочтений;

3) Contentbot.AI. Генерирует текст на основе ключевых слов, тона, длины и формата;

4) Writesonic. Инструмент искусственного интеллекта, который может генерировать заголовки, слоганы, целевые страницы, рекламу и другие типы контента;

5) RYTR. Веб-платформа, способная генерировать различные типы контента, такие как записи в блогах, электронные письма, подписи в социальных сетях, рекламу и многое другое;

6) ParagraphAI. Анализирует текст и предоставляет отзывы о том, как его можно улучшить;

7) Closercopy. Генерирует заголовки, слоганы, электронные письма и многое другое;

8) Worldtune. Помогает улучшить текст, предлагая синонимы, а также оптимизирует текст под различные аудитории;

9) Shortly.AI. Генерирует короткие заметки для статей и постов;

10) ChatGPT. Генерирует текст, используя крупномасштабную модель нейронной сети, обученную на миллиардах слов из интернета. ChatGPT – один из самых передовых инструментов искусственного интеллекта, представленных в мире;

11) Gemini. Способен генерировать картинки, текст и аудио файлы;

12) Microsoft Bing. Способен генерировать картинки по запросу в разных стилях;

13) Dall-E. Способен генерировать картинки по запросу в разных стилях;

14) Deepdream Generations. Способен генерировать картинки по запросу в разных стилях;

15) StarryAI. Способен генерировать картинки по запросу в разных стилях;

16) NightCafe. Способен генерировать картинки по запросу в разных стилях;

17) Midjourney. Способен генерировать картинки по запросу в разных стилях.

Российские компании также выпустили несколько платформ, которые способны генерировать текст и картинки:

1. Gerwin. Способен писать тексты в любом стиле и тоне, а также проверять текст на ошибки;

2. YandexGPT. Способен генерировать тексты, сценарии, идеи для социальных сетей и рекламных слоганов;

3. Kandinsky. Генерирует изображения в разных стилях на основе запроса;

4. Шедеврум. Генерирует изображения в разных стилях на основе запроса;

5. GigaChat. Генерирует текст, пишет код и генерирует картинки.

Развитие искусственного интеллекта, как описывалось ранее, сыграло большую роль в стратегическом направлении развития бизнеса и инвестиций многих компаний. Изменениям в том числе

подверглось и построение коммуникационной стратегии.

Во-первых, компании начали использовать ИИ как для стратегического планирования коммуникаций, так и для генерации контента, то есть, построение коммуникационной стратегии частично автоматизировалось. Это привело к разительным сокращениям издержек на создание контента, а также к улучшению работы самой стратегии за счет более сложных алгоритмов персонализации и долгосрочного планирования. Плюс, сократилось время, требующееся на составление стратегии и самого контента, из-за чего появилось больше возможностей по тестированию гипотез, а сами стратегии стали более гибкими, а потому, более прибыльными.

С другой стороны, сам факт разработки компанией собственных моделей искусственного интеллекта, или даже простое его использования, стало повышать имидж компании как в глазах инвесторов, понимающих потенциал этих технологий, так и в глазах клиентов, которым важно пользоваться современными технологиями и получать максимально уникальный и персонифицированный опыт. Из-за этого коммуникационная стратегия бизнеса претерпела еще одно изменение: бизнес теперь вынужден много говорить об ИИ и о том, как он используется в работе выбранной компании. Такого рода коммуникации повышают лояльность аудитории, как внутренней, так и внешней, заинтересовывают, и приводят в итоге к новым раундам инвестиций и новым лидам.

Если первый аспект влияния искусственного интеллекта достаточно очевиден и связан с простой утилитарной выгодой, то второй несет из себя скорее цель повышения статуса компании на рынке.

По сути, разработка и использование ИИ в деятельности фирм – это новая «гонка вооружений», только на уровне предприятий. Корпорации, не занимающиеся развитием и внедрением ИИ, становятся своего рода «аутсайдерами», теряя деньги как в операционной и коммерческой деятельности, так и в стоимости акций и раундах привлечения внешних капиталов.

Судя по количеству инфоповодов, связанных с искусственным интеллектом, за последние годы, этот тренд ни коим образом не идет на спад, а лишь укрепляется. Резонно будет предположить, что в течение следующих лет рынок увидит появление множества новых разработок в этой сфере, как внутренних, так и внешних, рассчитанных на конечного пользователя, что в дальнейшем приведет к удешевлению подписок на ИИ, которые сейчас стоят достаточно дорого, а значит – к еще большему расширению использования искусственного интеллекта компаниями, которые не готовы инвестировать в разработку собственных моделей, но готовы вкладываться в хорошо работающие внешние решения. А крупнейшие корпорации смогут найти еще больше аспектов использования искусственного интеллекта в бизнесе, автоматизируя все более широкий класс задач в своей работе и улучшая пользовательский опыт. Результатом этого всего, конечно, будет стабильный рост

финансовых показателей и устойчивость на рынке, как с финансовой, так и с имиджевой точки зрения.

Проведенное исследование позволяет сформулировать несколько ключевых выводов о том, что современное понимание коммуникационной стратегии невозможно без изменения сущностных подходов, связанных с трансформацией ключевых решений в области инструментария и методики данных стратегий. Интеграция искусственного интеллекта, инструментов и технологий, обосновывающих возможности развития бизнес-процессов по управлению коммуникациями, позволяет создавать новые решения в части коммуникации крупных экосистем в системе коммуникационных связей. Уточненное понятие коммуникационной стратегии позволит расширить границы восприятия данного механизма и его полезности в аспекте трансформации рынка цифровых экосистем и сервисов.

Список источников

1. Алексеев Д. А. Искусственный интеллект в банковской деятельности / Д. А. Алексеев, С. Н. Пелевин, В. А. Гудашев // Экономическое и социально-политическое развитие России в условиях глобализации и цифровизации: сборник статей по материалам Международной научно-практической очной конференции, г. Пенза, 23–24 апреля 2020 года. – Пенза: Пензенский государственный университет, 2022. – С. 18–23.
2. Анипко К. А. Использование искусственного интеллекта в коммуникациях с потребителем / К. А. Анипко // Экономическое развитие общества в современных кризисных условиях: сборник статей Международной научно-практической конференции, Челябинск, 15 января 2019 года. – Челябинск: ООО "Аэтерна", 2019. – С. 24–26.
3. Баутина Д. А. Влияние искусственного интеллекта на процесс совершенствования маркетинговых коммуникаций / Д. А. Баутина. – Текст: электронный // Инновационная экономика и современный менеджмент. – 2022. – № 1 (37). – С. 28–30.
4. Блануца, В. И. Государственная политика развития искусственного интеллекта в России: анализ стратегических целей / В. И. Блануца // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2020. – Т. 26, № 8. – С. 69–76.
5. Велижанин И. А. Коммуникативный потенциал технологии искусственного интеллекта / И. А. Велижанин, И. В. Шулер // Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования: материалы XXII Международной научно-практической конференции, Тюмень, 27–28 апреля 2023 года / отв. редактор С. Д. Погорелова. В 2-х томах. Том 1. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2023. – С. 236–239.
6. Доэрти П. Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта / Пол Доэрти, Джеймс Уилсон; [перевод с английского Олега Сивченко, Натальи Яцюк]. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 297 с.
7. Евстафьев В. А. Искусственный интеллект и нейросети: практика применения в рекламе: учебное пособие / В. А. Евстафьев, М. А. Тюков. – Москва: Дашков и К°, 2023. – 425 с.
8. Каплан Я. Коммуникация в предпринимательской деятельности: использование искусственного интеллекта / Я. Каплан. – Текст: электронный // Коммуникология. – 2023. – Т. 11, № 2. – С. 139–149.
9. Коновалова, Е. Е. Концептуальные характеристики цифровой экономики на современном этапе / Е. Е. Коновалова, Н. В. Губанова, Н. В. Грищенко // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 4-2. – С. 222–226.

10. Коновалова, Е. Е. Интеграция чат-ботов и телеграмм в маркетинговые кампании российских гостиниц для повышения их конкурентоспособности / Е. Е. Коновалова, О. А. Иргашев // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. – 2018. – Т. 12, № 1. – С. 199-204.
11. Лексин В. Н. Искусственный интеллект в экономике, политике и частной жизни. Опыт системной диагностики: монография / В. Н. Лексин. – Москва: URSS: ЛЕНАНД, 2021. – 328 с.
12. Лукашова, А. С. Новые digital-технологии в индустрии гостеприимства / А. С. Лукашова // *Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса*. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 139-145.
13. Раджаманнар Р. Квантовый скачок маркетинга: если не внедрите это сегодня, вашей компании не станет завтра / Раджа Раджаманнар; перевод с английского А. Д. Сайфуллиной. – Москва: Эксмо, Бомбора, 2021. – 251 с.
14. Романишина, Т. С. Цифровое развитие территории на основе концепции "умного города" / Т. С. Романишина, В. А. Бондаренко // *Глобализация экономики и российские производственные предприятия: Материалы 19-й Национальной научно-практической конференции, Новочеркасск, 21 января 2021 года*. – Новочеркасск: Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова, 2021. – С. 267-275. – EDN GRKMZC.
15. Романишина, Т. С. Эпоха цифрового брендинга в индустрии туризма и гостеприимства / Т. С. Романишина // *Сервис plus*. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 113-123. – DOI 10.5281/zenodo.10071315.
16. Digital Twins of Physical Objects and Their Role in The Modern Industrial Revolution / D. Yu. Domnichev, L. V. Goloshchapova, S. N. Kosnikov, T. S. Romanishina // *Res Militaris*. – 2022. – Vol. 12, No. 3. – P. 4137-4146.
17. Education and technology entrepreneurship: Projects, technologies, and evaluation / A. R. Minulina, M. Y. Pogudaeva, L. N. Pankova [et al.] // *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*. – 2020. – Vol. 12, No. S3. – P. 608-615. – DOI 10.5373/JARDCS/V12SP3/20201298.
18. Increasing the competitiveness of future economists for work in industry 4.0 / L. T. Eskerhanova, L. B. Beloglazova, N. M. Masjutina [et al.] // *Perspectives of Science and Education*. – 2023. – No. 2(62). – P. 158-173. – DOI 10.32744/pse.2023.2.9.
19. The use of GIS technologies in the management of the urban transportation system / M. M. Arsanov, T. S. Romanishina, A. V. Kormishova [et al.] // *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*. – 2019. – Vol. 8, No. 9. – P. 2324-2327. – DOI 10.35940/ijitee.i8551.078919. – EDN VILFDR.

References

1. Alekseev, D. A., Pelevin, S. N., Gudashev, V. A. (2022). *Iskusstvennyi intellekt v bankovskoi deyatelnosti [Artificial intelligence in banking]. Ekonomicheskoe i sotsial'no-politicheskoe razvitiye Rossii v usloviyakh globalizatsii i tsifrovizatsii [Economic and socio-political development of Russia in the context of globalization and digitalization]: proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Penza, April 23-24, 2020*. Penza: Penza State University, 18-23. (In Russ.).
2. Anipko, K. A. (2019). *Ispol'zovanie iskusstvennogo intellekta v kommunikatsiyakh s potrebitелеm [The use of artificial intelligence in communication with the consumer]. Ekonomicheskoe razvitiye obshchestva v sovremennykh krizisnykh usloviyakh [Economic development of society in modern crisis conditions]: proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. Chelyabinsk: Aeterna LLC, 24–26. (In Russ.).
3. Bautina, D. A. (2022). *Vliyanie iskusstvennogo intellekta na protsess sovershenstvovaniya marketingovykh kom-munikatsii [The influence of artificial intelligence on the process of improving marketing communications]. Innovatsionnaya ekonomika i sovremenniy menedzhment [Innovative economics and modern management]*, 1 (37), 28–30. (In Russ.).
4. Blanutsa, V. I. (2020). *Gosudarstvennaya politika razvitiya iskusstvennogo intellekta v Rossii: analiz strategicheskikh tselei [State policy of artificial intelligence development in Russia: analysis of strategic goals]. Vestnik Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Trans-Baikal State University]*, 26 (8), 69-76. (In Russ.).
5. Velizhanin, I. A., Shuler, I.V. (2023). *Kommunikativnyi potentsial tekhnologii iskusstvennogo intellekta [Communicative potential of artificial intelligence technology]. Problemy inzhenernogo i sotsial'no-ekonomicheskogo obrazovaniya v tekhnicheskoy vuzе v usloviyakh modernizatsii vysshego obrazovaniya [Problems of engineering and socio-economic education in a technical university in the context of modernization of higher education]: proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference*. In 2 volumes. Volume 1. – Tyumen: Tyumen Industrial University, 236–239. (In Russ.).
6. Doherty, P., Wilson, J. (2019). *Chelovek + mashina. Novye printsipy raboty v epokhu iskusstvennogo intellekta [Man + machine. New principles of work in the era of artificial intelligence]*. Moscow : Mann, Ivanov and Ferber. (In Russ.).

7. Evstafyev, V. A. Tyukov, M. A. (2023). *Iskusstvennyi intellekt i neiroseti: praktika primeneniya v reklame : uchebnoe posobie [Artificial intelligence and neural networks: the practice of application in advertising: manual]*. Moscow: Dashkov and Co. (In Russ.).
8. Kaplan, Ya. (2023). Kommunikatsiya v predprinimatel'skoi deyatel'nosti: ispol'zovanie iskusstvennogo intellekta [Communication in entrepreneurial activity: the use of artificial intelligence]. *Kommunikologiya [Communication science]*, 11 (2), 139–149. (In Russ.).
9. Konovalova, E. E., Gubanova, N. V., Grishchenko, N. V. (2023). Kontseptual'nye kharakteristiki tsifrovoi ekonomiki na sovremennom etape [Conceptual characteristics of the digital economy at the present stage]. *Vestnik Altayskoi akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 4-2, 222-226. (In Russ.).
10. Konovalova, E. E., Irgashev, O.A. (2018). Integratsiya chat-botov i telegramm v marketingovye kampanii Rossiiskikh gostinits dlya povysheniya ikh konkurentosposobnosti [Integration of chatbots and telegrams into marketing campaigns of Russian hotels to increase their competitiveness]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 12 (1), 199-204. (In Russ.).
11. Leksin, V. N. (2021). *Iskusstvennyi intellekt v ekonomike, politike i chastnoi zhizni. Opyt sistemoi diagnostiki: monografiya [Artificial intelligence in economics, politics and private life. The experience of systemic diagnosis: a monograph]*. Moscow: URSS: LENAND. (In Russ.).
12. Lukashova, A. S. (2020). Novye digital-tekhnologii v industrii gostepriimstva [New digital technologies in the hospitality industry]. *Vestnik Associatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 14 (1), 139-145. (In Russ.).
13. Rajamannar, R. (2021). *Kvantovyi skachok marketinga: esli ne vnedrite eto segodnya, vashei kompanii ne stanet zavtra [The quantum leap of marketing: if you do not implement it today, your company will not be tomorrow]*. Moscow: Eksmo, Bombora. (In Russ.).
14. Romanishina, T. S., Bondarenko, V. A. (2021). Tsifrovoe razvitie territorii na osnove kontseptsii "umnogo goroda" [Digital development of the territory based on the concept of a "smart city"]. *Globalizatsiya ekonomiki i Rossiiskie proizvodstvennye predpriyatiya [Globalization of the economy and Russian manufacturing enterprises]: proceedings of the 19th National Scientific and Practical Conference*. Novocherkassk: South Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I.Platov, 267-275. (In Russ.).
15. Romanishina, T.S. (2023). The Era of digital branding in the tourism and hospitality industry. *Service plus*, 17(3), 113-123. (In Russ.).
16. Domnichev, D. Yu., Goloshchapova, L. V., Kosnikov, S. N., Romanishina, T. S. (2022). Digital Twins of Physical Objects and Their Role in The Modern Industrial Revolution. *Res Militaris*, 12 (3), 4137-4146.
17. Minulina, A. R., Pogudaeva, M. Y., Pankova, L. N. et al. (2020). Education and technology entrepreneurship: Projects, technologies, and evaluation. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12 (S3), 608-615. – DOI 10.5373/JARDCS/V12SP3/20201298.
18. Eskerkhanova, L. T., Beloglazova, L. B., Masyutina, N. M. et al. (2023). Increasing the competitiveness of future economists for work in industry 4.0. *Perspectives of Science and Education*, 2(62), 158-173. – DOI 10.32744/pse.2023.2.9.
19. Arsanov, M. M., Romanishina, T. S., Kormishova, A. V. et al. (2019). The use of GIS technologies in the management of the urban transportation system. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8 (9), 2324-2327. – DOI 10.35940/ijitee.i8551.078919.